

enfoques **humanísticos** México

Revista Digital de Divulgación

Número 1 / Año 2025

PENSAR LA LOCURA COMO RAZÓN, TRANSGRESIÓN Y SENTIDO.

Charles Da Silva Rodrigues
Universidad de Guanajuato

RESUMEN

Se propone una reflexión crítica sobre la locura entendida no solo como enfermedad, sino también como construcción histórica, social y simbólica. A partir de un recorrido histórico, se muestra cómo la locura ha sido interpretada de manera variable según los sistemas de creencias dominantes: desde castigo divino y posesión demoníaca, hasta objeto de medicalización y control institucional. En este proceso, la razón moderna se erige como criterio normativo, excluyendo aquello que no se ajusta a sus parámetros.

Siguiendo una perspectiva cercana a Michel Foucault, el ensayo expone que la locura no es una entidad natural previa al discurso, sino el resultado de prácticas de clasificación, exclusión y poder. La psiquiatría moderna, al fragmentar la experiencia humana en diagnósticos, transforma vivencias subjetivas en patologías, rompiendo el diálogo entre razón y sinrazón. No obstante, esta ruptura no agota el sentido del fenómeno. En una segunda parte, el texto aborda la locura desde la primera persona mediante la figura del “genio”: creador, malévolo y visionario. Artistas, científicos y líderes históricos ejemplifican cómo aquello que en un momento fue considerado locura puede devenir fuente de creación, transformación o amenaza. Así, la locura aparece como una frontera ambigua entre libertad y sufrimiento.

Finalmente, el ensayo concluye que la locura no reside exclusivamente en el contenido de las ideas, sino en la rigidez con que se sostienen y en su ruptura con la experiencia compartida. Más que una esencia definible, la locura se revela como una frontera móvil, continuamente redefinida por el lenguaje, la cultura y el poder, cuya identificación dice tanto de quien la padece como de quien la nombra.

Palabras clave: Locura, Antipsiquiatría, Transgresión, Libertad, Sentido.

El concepto de locura se presenta como uno de los fenómenos categóricos más complejos y problemáticos del pensamiento humano, no solo por la dificultad de definirlo, sino por la profunda variabilidad de sus significados a lo largo de la historia. Ninguna enfermedad existe mientras que alguien la identifique, nombre y clasifique, y la locura —transgresión por excelencia— no constituye una excepción. Su comprensión ha dependido siempre de las creencias, normas e ideas dominantes de cada época, de modo que es la colectividad la que crea su significado y determina qué conductas son consideradas normales y cuáles deben ser excluidas bajo la etiqueta de lo “anormal”.

Desde esta perspectiva, la locura puede entenderse como una construcción social e histórica, determinada por valores, intereses y mecanismos de control que operan en cada contexto. Históricamente, más que abordarse como un problema de cura, ha sido gestionada como una cuestión de orden social. El individuo designado como “Loco” aparece ante los llamados “sanos” como un espejo inquietante de sus culpas, temores y ansiedades, una figura que encarna aquello que la sociedad teme llegar a ser. De ahí que el aislamiento y la exclusión de quienes son rotulados como locos respondan menos a criterios médicos que a creencias y diferencias sociales propias de un momento histórico concreto.

En el tránsito hacia la modernidad, la locura fue progresivamente psiquiatrizada y medicalizada, fragmentada en diagnósticos que transformaron experiencias humanas en potenciales patologías. Esta separación entre “locura y razón” supuso una ruptura del diálogo entre ambas, dando lugar a un proceso de objetivación en el que el sujeto fue dominado bajo la categoría de enfermedad mental. Sin embargo, esta visión no agota las posibles interpretaciones del fenómeno.

En el ámbito filosófico, la locura ha sido concebida tanto como pérdida de la razón como vía hacia la libertad y la felicidad. Desde la antigüedad, fue entendida como el predominio de las pasiones sobre la razón, una condición psíquica que no necesariamente constituía un problema, sino una posibilidad de emancipación del alma. Más adelante, pensadores como Erasmo de Roterdão invirtieron el sentido tradicional del término, distinguiendo entre una locura destructiva y otra capaz de producir felicidad, llegando incluso a identificar la verdadera sabiduría con esta última. En una perspectiva pragmatista, la locura se manifiesta como la capacidad de construir una realidad subjetiva favorable a la felicidad, independientemente de las normas sociales o de una verdad objetiva.

Asimismo, la locura ha sido interpretada como ausencia de obra y como forma de resistencia; en este sentido, se configura como ruptura, como no-lenguaje, pero también

como desafío a las estructuras establecidas. En la literatura y el pensamiento crítico, el “Loco” emerge como figura de resistencia simbólica, catalizador de una conciencia que cuestiona las convenciones sociales y pone en evidencia los límites de la razón normativa.

Así, la locura se desplaza entre la pérdida de la razón y la forma más elevada de libertad o sabiduría, funcionando siempre como un reflejo de las fronteras que la sociedad traza para protegerse de sus propios miedos y de la variabilidad humana. Es el lado ciego del espejo donde razón y sinrazón se enfrentan, se rechazan y, al mismo tiempo, se complementan, revelando el carácter profundamente humano de una experiencia que continúa exigiendo una reflexión crítica y una revisión del estigma que la acompaña.

En este ensayo se indaga la condición de la locura, entendida tanto como enfermedad como posible forma de libertad, lo que no implica, *per se*, que dicha libertad sea necesariamente feliz. En una primera parte se realizará una revisión histórica y general de las maneras en que el fenómeno de la locura ha sido concebido desde distintos saberes y formas de vida; en una segunda parte, se abordará la locura desde la perspectiva de la primera persona, o sea, a partir de hechos históricos que han transformado a individuos considerados locos en genios —creadores, malévolos, visionarios o prodigios—; y, finalmente, se presentará una breve nota del autor en la que se confrontan diversas posiciones sobre la locura y sus límites.

Antecedentes Históricos

La locura se considera tan antigua como la misma humanidad, la evidencia más temprana de esta, se remite al período Neolítico, donde se encontraron cráneos sepultados con marcas de trepanación, una práctica de perforación craneal que pretendía expulsar los demonios de su interior y así eliminar la locura. De igual modo, en la antigüedad, otras civilizaciones creían que la insanidad era una acción ejercida por la divinidad para castigar aquellos que se atrevían a desobedecer las leyes sagradas. Independiente del origen, la locura figuró durante siglos como un destino o castigo, algo sobrenatural, una desviación de la conducta social, que además aparece descrita en diversos documentos históricos.

En el Deuteronomio, libro del antiguo testamento, se puede leer: “El Señor te herirá con locura, ceguera, y con pasmo de corazón”, y aunque, literalmente no significa que Dios aplique la alienación como forma castigo a los pecadores, el relato bíblico del profeta Daniel es bastante específico cuanto a la explicación de cómo el Todopoderoso sentenció al rey Nabucodonosor con una locura bestial. Y más adelante en la historia de la Grecia antigua, Cleómenes, rey de Esparta, fue castigado con una locura que le llevó al suicidio,

una punición que resultó de su codicia y de los engaños al oráculo de Delfos; el mismo oráculo que profetizó al padre de Edipo, que su hijo lo mataría y se casaría con su esposa.

En la literatura universal, el término “loco”, adquirió diferentes formas de uso. Así, por ejemplo, *Don Quijote de la Mancha* fue un valiente hombre que luchó contra un ejército de gigantes, que al final resultaron ser enemigos imaginarios reflejados en molinos de viento; y en la narrativa de Dostoievski, Raskólnikov personaje de *Crimen y Castigo*, simboliza la locura como consecuencia de la culpabilidad, un hombre cuyo único error fue haber llegado a lo más bajo de la condición humana. Pero la locura también es modernidad, en *Los Renglones Torcidos de Dios*, Alice Gould internada en un hospital psiquiátrico, logra confundir a los médicos dejando la duda de si sería una paciente o una investigadora privada disfrazada de enferma mental.

Por fortuna, la literatura ha documentado con bastante precisión los principales hechos y realidades de la trayectoria histórica de la locura, admitiendo la influencia cultural que cada región y época tuvieron en la narrativa de los acontecimientos. En el caso de las primeras civilizaciones, por ejemplo, la creencia de que el trastorno mental era arrojado desde el cielo como imposición de la Divina Providencia ejerció un efecto determinado en el proceso de curación de la locura. Como cualquier enfermedad sagrada, esta pasó a ser tratada por los sacerdotes de acuerdo con una serie de pensamientos y rituales religiosos, sacrificios, adivinación, magia y todo lo asociado al misticismo de ese período histórico.

Con el paso del tiempo, la Grecia antigua se transformó en la civilización occidental, pero no sin antes dar testimonio de la aparición del pensamiento filosófico y de ciertos avances en la medicina, los cuales debilitaron el vínculo entre la locura y la devoción religiosa. Así, la insanidad pasó a ser parte de una teoría naturalista que pretendía justificar el origen del cosmos y de la vida, con base en un desequilibrio localizado, que en el caso de la locura se percibía relacionado con el cerebro. Hipócrates creía que por ignorancia o por la naturaleza siniestra de la enfermedad mental, algunas personas preferían pensar que las convulsiones, por ejemplo, eran el resultado de una posesión y no de una dolencia.

La sistematización de la medicina griega hacía prever estabilidad en el ámbito de la salud, y aunque Galeno de Pérgamo no dedicó mucho tiempo al aspecto mental, aceptaba que la locura tenía un carácter natural. De este modo, el concepto de insanidad quedó confinado a dos clasificaciones: la manía, con incidencia en el humor sobresaliente y alborotado; y la melancolía, que, por el contrario, se presentaba como un humor triste y desesperanzado. Antes de que comenzara el período de la Edad Media, se observó otro

retroceso en el desarrollo científico en detrimento de la creencia religiosa, la cual se fortaleció con la difusión del cristianismo.

Al igual que en el mundo occidental, el oriente también consideraba que la insanidad mental era un fenómeno religioso, a pesar de que el trato y los procesos de curación eran bastante diferentes; los árabes creían que los locos eran protegidos de Alá, dado que solo veían y decían la verdad, y como tal, estaban resguardados en espacios propios, siendo cuidados con el respeto y dignidad que se merecían. En el período medieval, tanto el cristianismo como el islamismo se reconciliaron con la tradición naturalista, pero con el tiempo, en el occidente, otra vez la locura pasó a ser interpretada como la entrega del demente a los vicios y placeres del cuerpo, olvidando las virtudes cristianas y los deberes religiosos.

Entre el final de la Edad Media y el inicio del Iluminismo, la herejía sirvió de pretexto para que la iglesia católica, a través de la santa inquisición, iniciara una de las mayores y más sangrientas persecuciones de la historia. Sobre la influencia de un adoctrinamiento radical, los ciudadanos podían denunciar, bajo anonimato, cualquier acto que creyeran mágico o de hechicería. Por desgracia, la locura estaba implícita tanto en los delatores que mentían por venganza o beneficio propio, como en los eclesiásticos que ordenaban la tortura y muerte de todo aquel que no estuviera de acuerdo con los principios del catolicismo; aun así, cuenta la historia, que en la hoguera fueron quemadas las brujas, pero también niños y otros inocentes.

El concepto de locura referente a la insensatez fue transformado y asumió una nueva semántica lingüística; ser loco dejaba de ser un término exclusivo para la alienación y pasaba a compartir la condición de engaño o contradicción de rebaño, es decir, estar en desacuerdo con las mayorías. Este sentido comportamental de la locura se ve reflejado en el ensayo, *Elogio de la locura* de Erasmo de Rotterdam (1466-1536), un filósofo humanista que buscaba una interpretación intelectual de la alienación; anticipando una nueva era de la medicina que se fundamentaría esencialmente, en el conocimiento anatómico y fisiológico del ser humano, así como en la observación y experimentación clínica.

Los cuatro siglos siguientes, serían importantes para el avance de las ciencias médicas y de la salud mental. Aparte del texto de Erasmo de Rotterdam, en 1410 se estrenaría el primer manicomio del mundo cristiano-occidental en la ciudad de Valencia, España; un hecho que tuvo éxito por toda Península Ibérica y más tarde se propagó por la América Hispana. Además, serían esas mismas instituciones psiquiátricas las que alertarían a la comunidad, sobre la necesidad de un conocimiento científico adecuado para tratar a los pacientes, quienes, mientras tanto, estaban expuestos a relaciones de

abuso de autoridad, coerción, violencia y actos de malos tratos, por parte de sus cuidadores.

Esta indiferencia en la atención a los enfermos mentales llevó a que Philip Pinel y Jean Dominique Esquirol, influenciados por el momento histórico de la religión judeocristiana, en 1795, lograran la liberación de los locos. Por consiguiente, Francia se tornaría el primer país en determinar que el paciente psiquiátrico fuera escuchado, aconsejado y tratado por medio del diálogo; así como que Pinel y Esquirol serían hasta nuestros días, considerados responsables por la humanización de esos enfermos. Sin embargo, la postura opresiva regresaría muy pronto, junto con los baños de agua helada, sillas giratorias, ejercicios físicos para mantener los locos exhaustos, castigos, y otra vez estarían encerrados y despojados de buenos cuidados.

Este retroceso haría con que Sigmund Freud y Emil Kraepelin se tornaran dos autores esenciales para el desarrollo del conocimiento de la locura, pero con teorías antagónicas. A Freud se le atribuyó una orientación con tendencia hermenéutica, con la cual se interpretaban las conductas inconscientes y las motivaciones más profundas del paciente; así, el síntoma debería ser coherente con la narrativa del sujeto. Mientras Kraepelin estaba orientado hacia el positivismo biomédico, donde el cuadro sintomatológico de las diferentes formas de locura eran manifestaciones de procesos biológicos, en base al funcionamiento orgánico cerebral, normal y alterado.

En esta disputa de ideas, Kraepelin decidió manifestar públicamente su discordancia con el psicoanálisis clásico, refiriendo que su contribución estaba circunscrita a un proceso similar a la empatía; el cual él consideraba importante para crear vínculos con los demás seres humanos o para sincronizar los procesos anímicos que vivenciaban los pacientes en determinado momento, pero no como recurso auxiliar de la curación. La subjetividad, ambigüedad y emotividad de los relatos clínicos proporcionados por Freud, dificultaron la aceptación de sus teorías, tanto por el corpus médico, como por la comunidad académica y científica de su época, lo que permitió un recurso anti-narrativo liderado por el mismo Kraepelin.

Por lo que fue necesario encontrar un abordaje terapéutico con tendencia científica, así como unificar los parámetros de clasificación, a partir de los cuales, se pudieran establecer diagnósticos diferenciales, al igual que se hacía en otras áreas de la especialidad médica. De este modo, Emil Kraepelin (1889), tras la revisión de cientos de miles de expedientes e historias clínicas de pacientes con enfermedad mental, publicó el *Compendium der Psychiatrie*, en el que explicaba, como la locura estaba asociada a las

alteraciones cerebrales, sin embargo, el tratado realizado aportaba muy poco sobre el tratamiento de la enfermedad mental.

Estos aportes, hacen que Sigmund Freud, retomara el interés por intervenir en pacientes con algún tipo de psicopatología, pero esta vez, diluyendo la subjetividad de las narrativas en la evaluación, observación y seguimiento clínico del paciente. Su primer caso surge en 1910, Sergei Pankejeff era un joven aristócrata ruso que padecía de nervios, conocido como el famoso caso del “hombre de los lobos” y que, en 1914, permitiría a Freud consolidar su teoría sobre la neurosis en la infancia y la sexualidad infantil, y de esta forma, dar un paso más, para acercarse al tratamiento psiquiátrico. No obstante, el método no se pudo generalizar a todos los pacientes, por lo que los enfermos mentales continuaron llenando asilos.

Las siguientes décadas quedarían marcados por tres incidentes determinantes de la historia: la Primera Guerra Mundial, donde se produjo un escenario de caos con brotes masivos de trastornos neuróticos e histeria masculina en soldados que regresaban del combate; el conocido periodo de la degeneración, establecido por la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin, y en el cual se pensaba que los principales signos del deterioro humano incidían en el aumento de la delincuencia y de los débiles mentales; y finalmente, la Segunda Guerra Mundial que se destaca por la aprobación de una serie de leyes, a veces voluntarias y a veces obligatorias, de esterilización mental de los dementes.

En 1950, surge la primera sustancia química para el tratamiento de los síntomas de la locura, la Clorpromazina, utilizada esencialmente en pacientes con esquizofrenia, trastorno maníaco-depresivo y otros trastornos psicóticos; en 1958, aparece el Haloperidol para tratar los delirios, alucinaciones, alteraciones conductuales severas, tics motrices, entre otros síntomas. La aparición de estas sustancias químicas, condujeron a un avance importante para la psiquiatría, aunque en realidad, drogas como el opio, la cocaína y el cannabis se utilizaban desde los inicios de la historia con el fin de ajustar la actividad cerebral, mientras que actualmente, esas sustancias son sintetizadas de forma legal y para uso medicinal.

El desarrollo de la ciencia hizo creer que la locura tomaría otro camino, quizás por el nacimiento de las neurociencias y todo lo que conlleva conocer un poco más sobre el cerebro o tener mejores herramientas de evaluación, como la imagenología o medición de la actividad eléctrica en la estructura cerebral. A pesar de lo anterior, en 1955, David Cooper se vio obligado a iniciar un movimiento político de impugnación extremista del conocimiento psiquiátrico: la bien conocida antipsiquiatría que denunciaba, entre otras cosas, la frialdad con que se trataba a los locos, el sufrimiento que se les infringía con las

terapias electroconvulsivas (electrochoques), y las relaciones de poder existentes dentro y fuera de los hospitales psiquiátricos.

Las principales críticas contra los sistema de atención a enfermos psiquiátricos, se dirigieron a la antigua Unión Soviética, donde se acusaban a las autoridades de utilizar la enfermedad mental y los manicomios para aislar y torturar prisioneros políticos; en los Estados Unidos de América, las críticas se centraban en el lenguaje terapéutico, que según el movimiento era una clara tendencia a medicalizar las experiencias vividas por los pacientes y a categorizarlos en función de una determinada normalidad; en Francia, las críticas emergían de la izquierda lacaniana, apoyadas por Foucault y Deleuze, con el fin de hacer frente al psicoanálisis clásico y conservador, que controlaba en ese entonces, los modelos de atención a la salud mental del país.

La antipsiquiatría había tomado proporciones inimaginables en casi todo el mundo, pero en Italia surge un movimiento, asociado a la Psiquiatría Democrática del especialista Franco Basaglia, vinculado al partido comunista, el que lograría un verdadero cambio al promulgarse la propuesta en 1978, la Ley 180 de la Reforma de la Atención Psiquiátrica. Esta normativa permitió que millares de pacientes salieran de los manicomios y pasaran a tener una vida “normal”, o sea, que fueran capaces de vivir con su propio trastorno mental. Además, se abolieron diagnósticos tan aterradores como el de la homosexualidad, que hasta 1973 se consideraba como una perturbación sociopática de la personalidad.

Por desgracia, el esfuerzo dedicado al movimiento a favor del enfermo mental resultó en un simple cambio de poderes, o sea, la psiquiatría perdió influencia con el poder político, pero crearía una nueva alianza con la industria farmacéutica. Como tal, surgió la necesidad de ampliar y diversificar el concepto de diagnóstico de la enfermedad mental, con el propósito de generalizar los síntomas de la locura y sentenciar con un rotulo médico tanto a aquellos que estaban desquiciados como a aquellos que no les gustaba trabajar o se sentían tristes y desplazados de una normalidad instituida. En tal caso, la psiquiatría intentaba medicalizar el malestar subjetivo de las personas y tratarlas con un sistemático abuso de psicofármacos y, por lo tanto, en los años 90 resurge el movimiento antipsiquiatría para denunciar esa mala praxis.

La Locura en Primera Persona

La verdadera inquietud se encuentra, en la capacidad que tiene la persona para distinguir los conceptos, esto considerando el desconocimiento y la equivocación, lo que, en Salud

Mental, podría generar una espiral de malas decisiones, diagnósticos incorrectos, intervenciones innecesarias y angustias tanto para el paciente como para su familia.

En cuanto a la sensatez popular, se trata de una acción aleatoria que entorpece el sentido de los conceptos, unas veces por falta de conocimiento y otras por pura creencia. Así que en vez del término “loco”, se pasará a emplear la palabra “genio” en tres diferentes sentidos: el genio creador, individuo relacionado con las grandes obras artísticas, conocido, admirado, y sobre todo, inmortalizado por muchos; el genio malévolo, persona que concibe hechos atroces, pero que tiene ciertos seguidores, siendo considerado un ejemplo a seguir en grupos minoritarios; y el genio visionario, aquel que tiene una capacidad particular para prever acciones o fenómenos relacionados con el futuro y por eso mismo, muchas veces se considera loco.

El genio creador

La calidad casi inalcanzable del genio creador, al parecer, se produce desde la locura, lo que se demuestra, con la elevada cantidad de diagnósticos clínicos válidos, realizados en artistas del más alto nivel, además por las sospechas de alguna forma de insanidad o psicopatología de otros artistas igualmente extraordinarios, pero en los que no se llegó a un diagnóstico certero. De una u otra manera, el artista suele experimentar un estado de alienación, una especie de locura voluntaria, o adoptar una forma especial de manejar la mente – porque de otra manera ¿cómo se podría pintar piezas y acciones estéticas con tanta magia? o incluso ¿cómo se podría copiar objetos dándoles el alma y las vivencias de quien los pinta?

El célebre Pablo Picasso fue uno de esos artistas que plasmaba en sus obras pensamientos y experiencias de vida, pero no siempre reflejaban momentos de felicidad. Un periodo destacado de su trayectoria artística se conoce como el periodo Azul, el cual tuvo lugar en París (1901), desencadenado tras la trágica y repentina muerte por suicidio de su amigo Carlos Casagemas. En esta etapa, el pintor exploró temas de melancolía, soledad y sufrimiento, los que se vieron acentuados por el entorno en el que vivía, marcado por la pobreza que experimentaban los parisinos en aquella época, dando vida a “La tragedia”, a “La celestina” y al “Viejo guitarrista ciego”, entre otras obras igualmente asombrosas y que expresaban su enojo e infelicidad, elementos necesarios para la genialidad, desde la óptica popular.

Durante la transición al período Rosa en 1904, Picasso dio vida a “El Loco”, una obra que retrataba a un hombre demente y desorientado, tal vez una crítica social, aunque su significado puede variar según la subjetividad del espectador. Algunos podrían verlo

como un reflejo de la opresión y la falta de libertad que experimenta un hombre pobre y marginado por su propia sociedad, mientras que otros podrían interpretarlo como una representación de la liberación que se encuentra en la locura, puesto que el personaje no es consciente de su situación debido a su enfermedad mental. Y no es extraño pensarlo así, porque alienación también es emoción, y está tan loco aquel que ama en demasía, como aquel que, por insensatez, no le teme a nada, ni siquiera a su genialidad.

Muchos artistas que alcanzaron la cumbre del éxito en el ámbito de la pintura, tenían un diagnóstico de enfermedad mental, sobresalen: Leonardo da Vinci, Rafael Sancio, Paul Gauguin, Claude Monet y Edouard Manet con trastorno depresivo; Miguel Ángel, Rembrandt y Sandro Botticelli con melancolía; Francisco de Goya con psicosis maníaco depresivo (actual trastorno bipolar); Vincent Van Gogh con trastorno neurocognitivo (demencia); y William Utermohlen, Carolus Horn, Willem de Kooning y Lester E. Potts con enfermedad neurodegenerativa de tipo Alzheimer.

En la literatura cabe mencionar a Miguel de Cervantes, Ernest Hemingway, García Lorca, Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Gertrudis Gómez de Avellaneda con trastorno depresivo; Virginia Woolf, Lord Byron, Charles Baudelaire y Thomas Stearns Eliot, más conocido por T. S. Eliot con síndrome maníaco depresivo; Emily Dickinson con postración nerviosa, aunque en la actualidad se podría considerar un problema de ansiedad social o agorafobia severa; y Edgar Allan Poe con demencia y trastorno por consumo de sustancias, un artista de todo especial, puesto que fue considerado el maestro de los relatos cortos, de la novela gótica y de las historias de terror.

Mientras que en la música se alude a nombres tan sonantes como el de Ludwig van Beethoven, Gioachino Rossini, Piotr Ilich Tchaikovski y Giuseppe Verdi con trastorno depresivo.

A pesar de los desafíos que enfrentaron estos artistas, sus obras tuvieron que ser categorizadas para asegurar la imparcialidad de su valor económico y patrimonial, considerando aspectos culturales, sociales, históricos y educativos. Hasta ahora, se ha explorado la genialidad creativa, es decir, la capacidad que algunos artistas tienen de crear obras de arte maravillosas incluso en medio de su locura. Si bien los ejemplos más destacados se centran en la literatura, música y artes visuales, existen otras formas de estética dentro del ámbito de las Bellas Artes, como la representación en el cine y el teatro, el dibujo, la escultura, la fotografía, la arquitectura, la danza, entre otras.

Genio malévolo

Se caracteriza por ser un narcisista, manipulador, agresivo, mentiroso compulsivo, poco empático y que carece de remordimiento, por lo tanto, un psicópata. Esta descripción aviva el recuerdo de maltratadores, acosadores y violadores, pero no todos los sujetos con rasgos psicopáticos son así, existen los que son capaces de ganarse la confianza y simpatía de la gente que los rodean sin levantar sospechas sobre sus verdaderas intenciones y propósitos, o sea, los asesinos seriales y los sádicos. Los que son carismáticos y tienen una importante habilidad para lograr el éxito en sus proyectos personales, profesionales y sociales.

Ante la pregunta de ¿Por qué razón algunos psicópatas tienen la capacidad de hacerse pasar por buenas personas y otros no?, no existe una respuesta consensual, parece obvio que los psicópatas son más adaptativos, que las personas neurotípicas, de manera que conocen muy bien sus aptitudes y limitaciones, y tienen las suficientes estrategias sociales como para ajustarse a lo “políticamente correcto”. Son auténticos camaleones comunitarios, y apenas se hacen notar en situaciones extremas, en lo general, por sus asombrosas habilidades de liderazgo u por los tan referidos asesinatos en serie.

Sus destrezas adaptativas son el resultado de la falta de empatía que les caracteriza, y que les proveen de respuestas sociales del todo cognitivas y bien racionalizadas. Por lo que, resulta extremadamente difícil detectar señales del estado mental de estas personas mediante una simple observación clínica y a pesar de las numerosas investigaciones realizadas, hasta la actualidad, solo se han establecido algunos estándares de comportamiento y acción en los que participan con cierta frecuencia son, por ejemplo, las sectas, grupos religiosos radicales y otros colectivos con ideales extremistas. En diversos documentos científicos, se observa que el cuadro sintomatológico de un psicópata incluye el fanatismo que lo lleva a perseguir sus objetivos sin experimentar remordimiento por las consecuencias que puedan surgir.

Diversos estudios de psicología describieron y analizaron un gran número de asesinos en serie con personalidad psicopática. Se demostró que estos sujetos buscaban y disfrutaban la fama mediática y perpetua que les ofrecían los medios de comunicación, entre los más conocidos se encontraron Theodore Robert Cowell Bundy y Charles Manson, el primero fue responsable de 35 muertes confesadas y sospechoso de haber matado tres veces más mujeres que las que declaró, secuestrar, golpear, violar, degollar y practicar necrofilia, mientras que C. Mason fue el líder de La Familia, grupo que adoctrinaba a los blancos para suscitar afrontamientos raciales, a estos se añaden Timea

Faldi, conocida como El Ángel negro e Irina Gaidamachuk como el Demonio con Vestido; o Yadira Naváez, la famosa Reina de la Escopolamina.

La psicopatía es una condición mental que se caracteriza por conductas antisociales, su diagnóstico está basado en trastornos de la personalidad antisocial, psicopática o disocial, lo que se describe como una psicopatía o sociopatía. La enfermedad puede surgir tanto en la infancia como en la adolescencia, pero continua toda la vida, y su mayor complejidad se encuentra en las conductas límite, que no siendo de tipo patológica, podían llegar a confundirse.

Genio visionario o prodigio

Es el más controvertido de los genios, es aquel que tiene una extraordinaria inteligencia y capacidad para anteveer situaciones poco frecuentes para su época. En la actualidad podríamos identificar con cierta facilidad a Steven Paul Jobs (Steve Jobs) y William Henry Gates (Bill Gates), entre otros que se destacaron por sus ideas, y por la capacidad de presentir una necesidad y solucionarla.

Uno de los visionarios más destacados de la historia fue, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico (1473-1543), quien describió la teoría heliocéntrica, un modelo cosmológico que colocaba el Sol como epicentro universal, y que desafiaba la teoría geocéntrica de Aristóteles. La versión de Copérnico era muy difícil de pasar por alto, pero nunca se le consideró como un lunático de los astros, solo se decía que el modelo era incorrecto y que su visión relegaba la importancia de la tierra, porque esta dejaría de estar en el centro del cosmos, y con ella, el hombre. En su lecho de muerte (1543) Copérnico tuvo la oportunidad de ver su obra impresa: *De revolutionibus orbium*.

Cinco años después de la edición del libro de Copérnico nace el monje dominico Giordano Bruno (1548-1600), este fue uno de los primeros filósofos en afirmar que el universo era infinito, esta tesis asociada a la hipótesis heliocéntrica invalidaba de forma terminante la noción de geocentrismo y de un universo inalterable. Estas afirmaciones, le costaron a Giordano Bruno ser perseguido por herejía por la inquisición, estuvo nueve años de prisión y finalmente quemado en la hoguera.

Se cree que Giordano Bruno y Nicolás Copérnico fueron los primeros individuos a utilizar el modelo inductivo como método científico, más tarde, se le atribuyó a Galileo Galilei (1569-1642) la creación del método experimental, Galileo no se pudo librar de la persecución del Santo Oficio de la Inquisición romana, que cuestionaba su libro *Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*, que igualmente defendía la propuesta de Copérnico. Su tenacidad frente a las órdenes de la Iglesia católica le costó una condena de reclusión

perpetua, pero originó una verdadera revolución científica, que culminaría con la obra de Isaac Newton (1642-1727).

Otro importante visionario fue Charles Darwin (1809-1882) su pensamiento evolucionista postuló dos importantes tesis al considerar: primero, “los seres vivos están en constante adaptación”, por lo que desarrollan estrategias de sobrevivencia para hacer frente a obstáculos naturales, como son las enfermedades y los cambios del entorno; segundo, “la selección natural es un proceso de sobrevivencia” por lo que el más hábil se adapta y el menos favorecido se extingue. Darwin comprobó que los orígenes de la humanidad se sustentaban en el desarrollo de los simios, y reiteró al igual que Copérnico la importancia del hombre en el sistema universal, quedando al margen de la interpretación bíblica sobre el surgimiento de la raza humana.

En cuanto a la psicopatología, Sigmund Freud (1856-1939) realizó diversos aportes, sobre la “locura” reflejó la posibilidad de que es un estado de desarrollo mental hacia ciertas problemáticas adaptativas, lo que permitió investigar la pobre incapacidad del ser humano para controlar su propio desarrollo como persona y se refería a que, estos factores dependían de la estimulación y del entorno, pero sobre todo, de los fenómenos psicológicos, que en determinadas circunstancias son capaces de generar traumas profundos, que el individuo no logra volver a su estado neurotípico. Entre otros, queda la alusión del miedo a lo desconocido y la cuestión del bien y del mal, los que hoy día están direccionados hacia la ética.

Para finalizar, se expone una singular frase de António Damásio, de su libro *En busca de Spinoza*, donde se vislumbra la relación entre el genio visionario y los aspectos más afectivos de la ética (bien y mal): “Como si no fuera bastante que Copérnico nos hubiera dicho que no estábamos en el centro del universo, que Charles Darwin nos informara de que nuestros orígenes son humildes, y de que Sigmund Freud nos advirtiera de que no somos los dueños totales de nuestro comportamiento, hemos de conceder que incluso en el terreno de la ética tenemos predecesores y antepasados”.

Conclusión

La dificultad de identificar aquello que comúnmente se denomina “locura” radica, en gran medida, en la fragilidad de los criterios con los que se define la normalidad. En principio, lo que se considera correcto en una sucesión de ideas es que el individuo logre desarrollarlas en conformidad con su experiencia y aprendizaje, delimitando con cierta precisión conceptos que, aunque inevitablemente atravesados por la subjetividad, resultan fundamentales para la construcción de significados compartidos. No se trata aquí

de elaboraciones filosóficas complejas, sino de definiciones simples y operativas que permiten organizar la relación entre los constructos internos, externos y sociales.

Cuando esta coherencia mínima se fractura, no siempre resulta evidente si se está ante una forma de locura o simplemente ante un error lógico o de coherencia, una creencia ingenua o una convención cultural mal asumida. Véase, a modo de ejemplo, la propuesta de Peter Worley:

A: Todo lo que vuela tiene alas.

B: Entonces ¿por qué vuelan los globos, si no tienen alas?

A→B: Los globos flotan, y flotar no es lo mismo que volar. Así se concluye que, en esta condición, el globo debe contener helio en su interior, elemento químico gaseoso más leve que el oxígeno, y por eso flota, pero no vuela.

Este ejemplo ilustra con claridad una falla en la delimitación conceptual: una confusión entre experiencia parcial y verdad universal, es decir, una generalización indebida que puede generar una percepción errónea de un fenómeno determinado.

Algo similar ocurre con las disrupciones cognitivas propuestas por Jon Elster:

- Quiero que los niños tengan educación pública, pero también quiero que mi hijo vaya a una escuela privada para tener la mejor educación;
- Quiero fumar, pero también estar sano;
- Estoy tentado de tener una aventura extramatrimonial, pero también quiero preservar mi matrimonio.

Estas tensiones cognitivas, lejos de ser excepcionales, forman parte de la experiencia humana común y revelan hasta qué punto la frontera entre lo razonable y lo irracional es porosa y difícil de trazar. No resulta menos disruptivo desear que una persona malvada vaya al infierno, puesto que los malvados desean ir al infierno tanto como los buenos al cielo; o preguntarse por qué Homero y Morticia Addams, quienes se suponen “locos”, viven felices, mientras que Romeo y Julieta, enamorados y mentalmente sanos, no encontraron otra salida para su amor que poner fin a sus vidas de manera simultánea.

Desde el ámbito de las creencias surge también un ejemplo significativo: ¿Quién, en algún momento de su vida, no ha hablado con Dios? Esta es una acción socialmente normalizada si se considera el sentido de espiritualidad del individuo. Lo que no se espera, sin embargo, es que Dios responda de viva voz. Ser capaz de escuchar, ver o sentir de manera literal la presencia de Dios —o de cualquier otra entidad divina— constituye, en términos clínicos, una señal de alerta hacia un posible estado psicótico. Es en ese punto donde la experiencia deja de ser compartida y se convierte en una advertencia, no por su

contenido simbólico, sino por la certeza subjetiva que anula toda mediación con la realidad.

No podría concluirse este recorrido sin aludir a dos parábolas de Khalil Gibran: la primera narra la historia de un reino en el que una bruja envenena el único pozo de agua, provocando que todos, salvo el rey, enloquezcan al beber de él. Cuando la mayoría pierde la razón, es el único cuerdo quien parece loco; solo al beber del mismo pozo el rey recupera, ante los ojos de su pueblo, la normalidad. La razón, en este caso, no se define por su coherencia interna, sino por su adecuación a la norma colectiva; y la segunda parábola profundiza aún más esta paradoja: un ladrón profesional entra por error al taller de un tejedor, pierde un ojo en la oscuridad y exige justicia. El príncipe ordena arrancarle un ojo al tejedor; este se defiende alegando que necesita ambos ojos para trabajar, mientras que su vecino el zapatero solo requiere uno. El príncipe, entonces, ordena arrancar el ojo del zapatero, y así se “hace justicia”.

Estas conjeturas, como muchas otras que quedan por mencionar, son el resultado de un sinfín de ideas dogmáticas que fluyen con frecuencia en la mente del individuo: suposiciones casi mágicas sobre “cosas” que prometen un bienestar que nunca llega. Como señala Ernesto Bono, es como vivir “remendando tela nueva a un vestido viejo, y el daño siempre va a peor”. Por lo anterior, se concluye que el conjunto de estos ejemplos muestra que identificar a una persona como “loca” por actuar fuera de lo considerado “normal” resulta profundamente problemático. La locura no se manifiesta únicamente en el contenido de las ideas, sino en la rigidez con que estas se sostienen, en su incapacidad para dialogar con la experiencia compartida y en la ruptura de los acuerdos mínimos que hacen posible la vida en común. Más que una esencia definible, la locura aparece, así como una frontera sin delimitación precisa, constantemente redefinida por el lenguaje, la cultura y el poder, y cuya identificación dice tanto de quien la padece como de quien la nombra.

BIBLIOGRAFÍA

- Akert, K., & Hammond, M. P. (1962). Emmanuel Swedenborg (1688–1772) and his contributions to neurology. *Medical History*, 6, 255–266.
- Bono, E. (1976). *Nós, a loucura e a antipsiquiatria*. Edições Afrontamento.
- Calandre, E. P., & Iribas, J. M. (1992). Fármacos antipsicóticos. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatria*, 8(1), 25–33.
- Caponi, S., & Martínez-Hernández, A. (2013). Kraepelin, el desafío clasificatorio y otros enredos antinarrativos. *Scientiae Studia*, 11(3), 467–489.
- Cea-Madrid, J. C., & Castillo-Parada, T. (2016). Materiales para una historia de la antipsiquiatria: balance y perspectivas. *Teoría y Crítica de la Psicología*, 8, 169–192.
- Damáso, A. R. (2003). *En busca de Spinoza: Neurobiología de la emoción y los sentimientos*. Crítica.
- Darwin, C., & Burkhardt, F. (2013). *The correspondence of Charles Darwin*. Cambridge University Press.
- Eghigian, G. (2010). *From madness to mental health*. Rutgers University Press.
- Elster, J. (2010). *La explicación del comportamiento social: Más tuercas y tornillos para las ciencias sociales*. Gedisa.
- Fetterman, A. K., & Robinson, M. D. (2013). Do you use your head or follow your heart? Self-location predicts personality, emotion, decision making, and performance. *Journal of Personality and Social Psychology*.
<https://doi.org/10.1037/a0033374>
- Foucault, M. (2009). *Historia de la locura en la época clásica* (J. J. Utrilla, Trad.). Fondo de Cultura Económica.
- Foucault, M. (1999). *Los anormales* (H. Pons, Trad.). Fondo de Cultura Económica
- González de Rivera, J. L. (1998). Evolución histórica de la psiquiatria. *Psiquis*, 19(5), 183–200.
- Iglesias, L. R. (2009). La teoría de la “selección natural” de Darwin se cumple también en el espacio exterior. *Ciencia UAT*, 4(1), 26–27.
- López-Ibor, J. J. (2008). La fundación en Valencia del primer hospital psiquiátrico del mundo. *Actas Españolas de Psiquiatria*, 36(1), 1–9.
- Moran, F. (2010). *The paradoxical legacy of Sigmund Freud*. Routledge.
- Muckenhaupt, M. (1997). *Sigmund Freud: Explorer of the unconscious*. Oxford University Press.
- Porter, R. (2002). *Madness: A brief history*. Oxford University Press.
- Rocca, A. V. (2011). Antipsiquiatria: deconstrucción del concepto de enfermedad mental y crítica de la razón psiquiátrica. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 31(3), 1–18.
- Rojas-Malpica, C., & Rojas-Esser, M. D. (2013). De Emil Kraepelin a Sigmund Freud y Henri Ey: fracturas, candiles y penumbras de la posmodernidad. *Revista de Neuropsiquiatria*, 76(2), 60–76.
- Salaverry, O. (2012). La piedra de la locura: inicios históricos de la salud mental. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 29(1), 143–148.
- Shakespeare, W. (2008). *La tragedia de Romeo y Julieta*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Shorter, E. (2005). *A historical dictionary of psychiatry*. Oxford University Press.
- Steffoff, R. (1996). *Charles Darwin and the evolution revolution*. Oxford University Press.